

MINECRAFT E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL A PARTIR DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL

 DOI: 10.5281/zenodo.8429414

Marcio de Souza Giacomini

Colégio Marista Rosário

marcio.giacomini@maristas.org.br

Michele Lisbôa Wigner

Colégio Marista Rosário

michele.wigner@maristas.org.br

Vanessa Schvartz Riva

Colégio Marista Rosário

vanessa.riva@maristas.org.br

Ederson Luiz Locatelli

Rede Marista

ederson.locatelli@maristas.org.br

RESUMO

Atualmente, no contexto tecnológico tem-se falado muito na tecnologia metaverso. Ela não é uma tecnologia tão nova, pois há décadas que alguns dos metaversos têm sido utilizados para diferentes atividades na educação, tais como, games SimCity, Second Life, Activeworlds, etc. Contudo, qual o seu potencial para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que possibilitem a autoria e o protagonismo dos estudantes? Neste relato de experiência, os autores irão descrever uma prática realizada em um colégio privado com os estudantes de uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental e na área de humanas. Com o desenvolvimento da prática, foi evidenciado que tanto para os educadores, quanto para os estudantes houve uma experiência tecnológica com potencial pedagógico muito significativo. Além disso, a colaboração proporcionou a aprendizagem entre estudantes com menos fluência tecnológica e que o ensinar e o aprender são processos compartilhados entre todos os envolvidos na experiência.

Palavras-chave: Metaverso, Ensino Fundamental, Ciências Humanas.

ABSTRACT

Nowadays, in the technological context, there has been a lot of talk about metaverse technology. It is not such a new technology, as for decades some of the metaverses have been used for different activities in education, such as SimCity games, Second Life, Activeworlds, etc. However, what is its potential for the development of pedagogical practices that allow the authorship and protagonism of students? In this experience report, the authors will describe a practice carried out in a private school with students from a class of the 5th year of Elementary School and in the area of humanities. With the development of the practice, it was evidenced that for both educators and students there was a technological experience with very significant pedagogical potential. In addition, collaboration provided learning among students with less technological fluency and that teaching and learning are shared processes among all those involved in the experience.

Keywords: Metaverse, Elementary School, Human Sciences.

1. Introdução

Atualmente, no contexto tecnológico tem-se falado muito na tecnologia metaverso. Ela não é uma tecnologia tão nova, pois há décadas que alguns dos metaversos têm sido utilizados para diferentes atividades na educação, tais como, games SimCity, Second Life, Activeworlds, etc. Além disso, algumas pesquisas na educação vêm sendo desenvolvidas com essa temática há alguns anos: Locatelli (2010), Trein (2010), Schlemmer e Backes (2008). Entretanto, nas escolas, o metaverso mais utilizado costuma ser o Minecraft, pois os estudantes já o utilizam para jogar. Contudo, qual o seu potencial para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que possibilitem a autoria e o protagonismo dos estudantes? Neste relato de experiência, os autores irão descrever uma prática realizada em um colégio privado com os estudantes de uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental e na área de humanas.

2. Desenvolvimento

Em um momento de retorno das aulas presenciais, os estudantes de uma turma do 5º ano do ensino fundamental gostariam de trabalhar o *Microsoft Minecraft*. Para a realização da atividade foi feita uma reunião, juntamente com a professora regente da turma, para acordar com os estudantes sobre a proposta de utilização deste

metaverso em um viés educacional, e que estaria vinculado com a sequência didática da turma.

O metaverso é, então, uma tecnologia que se constitui no ciberespaço e se “materializa” por meio da criação de Mundos Digitais Virtuais em 3D – MDV3D, no qual diferentes espaços para o viver e conviver são representados em 3D, propiciando o surgimento dos “mundos paralelos” contemporâneos (SCHLEMMER e BACKRD, 2008).

A atividade visou trabalhar a composição étnica do povo brasileiro por meio do metaverso *Microsoft Minecraft*, cujo objetivo era que os estudantes compreendessem a formação das identidades do povo brasileiro, que é um dos desdobramentos dos conteúdos nucleares de história, bem como os setores da economia, a organização espacial e localização do Brasil que são os desdobramentos dos conteúdos nucleares de geografia.

Para trabalhar com *Microsoft Minecraft* havia um pequeno desafio, pois no colégio não tínhamos mais desktops no laboratório de informática, em função da pandemia. Foi então que decidimos utilizar os dispositivos móveis disponíveis, porém surgiu uma dúvida: como iríamos salvar os mundos? Pesquisamos sobre o assunto e a maneira encontrada foi utilizar o *desktop* no laboratório *maker* para a criação do mundo e os dispositivos móveis para que os estudantes trabalhassem neste mundo. Vencido o desafio tecnológico, conseguimos trabalhar a estrutura da atividade que partiu da identidade do povo brasileiro, principalmente os imigrantes que vieram para o Brasil, além disso trabalhar os setores da economia (primário, secundário e terciário), além da organização espacial.

2.1 Fase I | Chegada dos imigrantes ao Brasil e a construção de vilarejos

Nesta primeira fase, trabalhamos com os estudantes as características que cada povo trouxe para nosso país e a importância desta carga no desenvolvimento da nossa própria identidade cultural. Todas as fases da atividade começavam em sala de aula, com a apresentação do desafio/tema bem como a resolução das dúvidas, além de alguns ajustes da organização que deixávamos para definir com o próprio grupo, como por exemplo: na primeira fase, a definição de onde ficaria cada etnia no mapa. O foco desta fase era o de que cada grupo desenvolvesse um vilarejo característico de sua etnia (Alemã, Portuguesa, Espanhola, Italiana e Africana),

conforme o que já haviam pesquisado em sala de aula e nos próprios relatos que ouviam de suas famílias.

No *Minecraft*, criamos um novo mundo, plano e no modo criativo. Dividimos previamente este mapa em cinco lotes iguais com as medidas 30x30 blocos e foi então nesta área de 900 blocos por etnia que começaram o desenvolvimento do nosso projeto.

A grande lição destas reuniões que antecederiam a ida ao laboratório foi o vínculo gerado com a turma e o engajamento para com o projeto. Isso foi evidenciado já no primeiro encontro, pois a versão do *Minecraft* instalada nos dispositivos móveis estava desatualizada. Ao invés da frustração, o grupo entendeu que era preciso trabalho coletivo para solucionarmos e todos colaboraram para fazer a instalação da nova versão em cada dispositivo, bem como foram ensinando aos colegas que não conheciam o jogo, suas funções básicas.

Figura 1- Terrenos para os imigrantes que chegaram

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 2 - Construção dos vilarejos

Fonte: Elaborado pelos autores

2.2 Fase II | Cidades – Planejadas X Espontânea

Para a apresentação da Fase II, criamos um enredo com a turma, onde passamos por um salto na história e a ascensão econômica dos nossos vilarejos foi tamanha que estes viraram cidades. Foi neste momento que retomamos com o grupo os conceitos de cidades planejadas e cidades espontâneas. Contudo, como o intervalo entre os encontros era de uma semana, redistribuímos os estudantes em dois grupos, um para cada tipo de cidade e, para o grupo responsável pela cidade planejada, adiantamos as demandas que teriam na Fase II, para se organizarem e desenvolverem seu plano diretor.

Assim como na Fase I, ajustamos previamente o mapa de maneira que os cinco vilarejos ficassem divididos em dois blocos, um para cada cidade. No dia da atividade prática, ambos os grupos começaram unindo seus antigos vilarejos e criando novas casas. Em determinado momento da aula disparávamos um sinal sonoro, junto de uma imagem de destaque nos projetores da sala indicando o que deveria ser criado na cidade. No primeiro sinal foi solicitado a criação de um hospital, na sequência pedimos a criação de uma escola e depois um parque.

Figura 3 - Divisão da cidade espontânea e planejada

Fonte: Elaborado pelos autores

2.3 Fase III | Setores da economia

A terceira fase teve como tema os setores da economia, a importância de cada área no cenário geral, suas peculiaridades e como se correlacionam. Novamente remodelamos o desenho dos grupos, que na Fase I haviam sido de cinco grupos, os quais viraram dois na Fase II e, nesta etapa, tornaram-se três, um para cada setor. No mapa, pela primeira vez o projeto não apresentava nenhuma barreira ou loteamento. Na nossa linha temporal, as cidades haviam virado uma metrópole e o desafio agora ia além virtualização dos setores, mas também a exemplificação prática de como funciona a comunicação entre si.

Figura 4 – vista de cima da cidade

Fonte: Elaborado pelos autores

No decorrer do encontro, se mostrou necessário a criação de um representante de cada setor, pois em determinado momento a comunicação entre os grupos ficou um tanto tumultuada. Neste caso, o representante, então, levava a posição do seu grupo para uma reunião e assim definiram como funcionaria tal simulação. Para melhor entendimento, apresentaremos os resultados, por setor.

Setor primário – os estudantes desenvolveram 3 fazendas nos arredores da metrópole, duas com criação de animais e outra com hortifrutí.

Setor secundário – o grupo criou uma fábrica de tecidos e, para simular como a fábrica produzia seus próprios produtos, desenvolveram uma máquina que produzia blocos de lã.

Setor terciário – o grupo desenvolveu em locais distintos da cidade, uma padaria, um mercado, ampliaram uma escola e criaram um shopping center.

Simulação de funcionamento entre os 3 setores – criaram duas estradas de ferro: uma que ligava uma das fazendas de criação de animais à fábrica e outra da fábrica até o shopping. Na construção, eles conseguiam levar então a lã, da tosquia das ovelhas até a fábrica, a “máquina” desenvolvida na fábrica refinava o produto e este por sua vez era transportado até o shopping para ser comercializado.

3. Análise da experiência

Para uma retomada das aulas presenciais, esta atividade veio ao encontro do que desejávamos fazer novamente. Para nós educadores, a experiência tecnológica de conhecer mais o metaverso e explorar o seu potencial pedagógico foi muito significativa. Para os estudantes, o que visualizamos, foi uma turma engajada com o projeto da cidade, unida e entendendo que a cada fase mudavam os grupos e, mesmo aqueles que não tinham fluência com esta tecnologia, conseguiram realizar o que era pedido.

Podemos concluir, segundo a BNCC (2019), que a área de ciências humanas favorece o protagonismo dos estudantes para que eles sejam capazes de trabalhar diferentes linguagens, valorizando suas propostas, neste caso a cidade da turma por meio do metaverso *Minecraft*. Além disso, a colaboração esteve presente durante todo o processo, envolvendo estudantes e educadores no desenvolvimento da atividade, pois de acordo com LOCATELLI; KOTZ e KOVATLI (2020) “ensinar e aprender são

processos compartilhados, em que o professor e o estudante crescem, de modo que a participação coletiva é fundamental”.

4. Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Normas sobre Computação na Educação Básica - Complemento à BNCC. Brasília, 2019.

LOCATELLI, Ederson L. A construção de Redes Sociais no processo de formação docente em Metaverso: no contexto do Programa Loyola. Dissertação (mestrado) -- Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Programa de Pós-Graduação em Educação, São Leopoldo, RS, 2010.

LOCATELLI, Ederson Luiz; KOTZ, Andressa; KOVATLI, Marilei de Fátima. A CONSTRUÇÃO DE MUNDOS VIRTUAIS NO MINECRAFT EDUCATION: COLABORAÇÃO E CONHECIMENTO NO

ENSINO FUNDAMENTAL. Anais do CIET:EnPED:2020 - (Congresso Internacional de Educação e Tecnologias | Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância), São Carlos, ago. 2020. ISSN 2316-8722. Disponível em:

<<https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2020/article/view/1068>>. Acesso em: 29 maio 2022.

PIRES, Daiana Trein. Educação online em metaverso: a mediação pedagógica por meio da telepresença e da presença digital virtual via avatar em mundos digitais virtuais em 3 dimensões. Dissertação (Mestrado em Educação). UNISINOS, São Leopoldo, 2010. 224p.

SCHLEMMER, Eliane e BACKES, Luciana. Metaversos: novos espaços para construção do conhecimento. Rev. Diálogo Educ. [online]. 2008, vol.08, n.24, pp.519-532.